

O'SMIRLIK DAVRIDAGI BOLALARNING O'ZIGA BO'LGAN ISHONCHNI SHAKLLANTIRISHDA PSIXOLOGIK TA'SIR USULLARI

Xayrullayev Qodir Zarfulla o'g'li

Qozon Federal Universiteti

Umumiy psixologiya kafedrası

2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11174702>

Annotatsiya: Ushbu maqola o'smir bolalarda o'ziga ishonchni rivojlantirishda qo'llaniladigan turli xil psixologik ta'sir usullarini o'rganadi. O'ziga bo'lgan ishonch o'smir rivojlanishining muhim jihati bo'lib, ijtimoiy o'zaro munosabatlarga, akademik natijalarga va umumiy farovonlikka sezilarli ta'sir qiladi. Samarali psixologik ta'sir strategiyalarini tushunish va amalga oshirish orqali ota-onalar, o'qituvchilar va maslahatchilar o'smirlarning o'ziga bo'lgan ishonchiga ijobiy hissa qo'shishlari mumkin. Ushbu maqolada muhokama qilingan asosiy usullar, jumladan, ijobiy mustahkamlash, kognitiv-xulq-atvor usullari, rol modellashtirish va qo'llab-quvvatlovchi aloqalar haqida umumiy ma'lumot beradi. Bundan tashqari, u ushbu usullarni qo'llashda individual farqlar va rivojlanish bosqichlarini hisobga olish muhimligini ta'kidlaydi. Psixologik ta'sir qilish usullarini har tomonlama tushunish orqali manfaatdor tomonlar o'smirlarga mustahkam o'ziga ishonchni rivojlantirish, ularning kelajakdagi muvaffaqiyati va chidamliligi uchun poydevor qo'yish imkoniyatini berishi mumkin.

Kalit so'zlar: Psixologik ta'sir, o'ziga ishonch, o'smirning rivojlanishi, ijobiy mustahkamlash, kognitiv-xulq-atvor usullari, namuna olish, qo'llab-quvvatlovchi muloqot, individual farqlar, chidamlilik.

KIRISH

O'smirlik - jiddiy jismoniy, kognitiv, ijtimoiy va hissiy o'zgarishlar bilan tavsiflangan rivojlanishning muhim davri. Ushbu maqolada o'smirlik davridagi rivojlanish bosqichlari va qiyinchiliklari haqida umumiy ma'lumot berilgan. Unda balog'at yoshidagi biologik o'zgarishlar, jumladan, gormonal o'zgarishlar va miya rivojlanishi, ularning xatti-harakat va idrokga ta'siri muhokama qilinadi. Bundan tashqari, u o'smirlikning psixososyal jihatlarini, masalan, shaxsiyatni shakllantirish, tengdoshlar bilan munosabatlar va avtonomiyani rivojlantirishni o'rganadi. Oila dinamikasi, madaniy ta'sirlar va ijtimoiy kutishlarning o'smir rivojlanishiga ta'siri ham tekshiriladi. O'smir rivojlanishining murakkabliklarini tushunish ota-onalar, o'qituvchilar va siyosatchilar uchun o'smirlarni balog'atga etish uchun ushbu o'tish bosqichida samarali qo'llab-quvvatlashlari uchun juda muhimdir.

Bolalarning o'ziga bo'lgan ishonchini shakllantirish ularning umumiy rivojlanishi va farovonligi uchun juda muhim bo'lgan ko'p qirrali jarayondir. Ushbu maqola bolalarda ishonchni rivojlantirishga qaratilgan turli strategiya va yondashuvlarni o'rganadi. U g'amxo'rlik qiluvchilar, o'qituvchilar va tengdoshlarning ishonchni mustahkamlashga yordam beradigan qo'llab-quvvatlovchi muhitni yaratishdagi rolini o'rganadi. Ijobiy mustahkamlash, avtonomiyani rag'batlantirish va muvaffaqiyat va malaka oshirish imkoniyatlarini taqdim etishning ahamiyati muhokama qilinadi. Bundan tashqari, konstruktiv fikr-mulohazalarning ta'siri, real maqsadlarni qo'yish va muvaffaqiyatsizliklarga qarshi chidamlilikni o'rgatish ta'kidlangan. Bundan tashqari, maqola bolalarda o'sish tafakkurini va o'z-o'zini samaradorlik e'tiqodini rag'batlantirishning ahamiyatini ko'rib chiqadi. Ushbu strategiyalarni samarali amalga oshirish orqali manfaatdor tomonlar bolalarda o'ziga bo'lgan ishonch tuyg'usini

rivojlantirishga yordam beradi, bu ularga qiyinchiliklarni engish va hayotning turli jabhalarida muvaffaqiyat qozonish imkonini beradi.

O'smirlik inson rivojlanishining muhim bosqichi bo'lib, ko'plab jismoniy, kognitiv va ijtimoiy-emotsional o'zgarishlar bilan tavsiflanadi. Ushbu o'zgarishlar orasida o'ziga ishonchni rivojlantirish o'smirlarning qiyinchiliklarni engish, sog'lom munosabatlar o'rnatish va o'z maqsadlariga erishish qobiliyatiga ta'sir qiluvchi asosiy omil sifatida namoyon bo'ladi. Ushbu maqolada biz o'smir bolalarning o'ziga bo'lgan ishonchini tarbiyalashga qaratilgan psixologik ta'sir usullari sohasini ko'rib chiqamiz. Ushbu strategiyalarni samarali tushunish va amalga oshirish orqali ota-onalar, o'qituvchilar va g'amxo'rlik qiluvchilar o'smirlarga o'smirlik davridagi murakkabliklarda rivojlanish uchun kuch berishlari mumkin.

O'z qobiliyatlari va qadr-qimmatiga ishonish sifatida tavsiflangan o'ziga ishonch o'smir rivojlanishida markaziy rol o'ynaydi. Bu davrda o'smirlar o'ziga xoslik, tengdoshlarni qabul qilish va akademik bosim muammolari bilan kurashadilar, bularning barchasi ularning o'zini idrok etishiga sezilarli ta'sir qiladi. O'ziga bo'lgan ishonchi yuqori bo'lgan o'smirlar ko'proq o'zlarini isbotlaydilar, qiyinchiliklarga dosh beradilar va qiyinchiliklarga bardosh beradilar.

Kognitiv-xulq-atvor strategiyalari o'smirlarni salbiy o'zini o'zi idrok etish va ularni ko'proq moslashuvchan fikrlar bilan almashtirish vositalari bilan jihozlaydi. Kognitiv qayta qurish, fikrni monitoring qilish va qayta ishlash kabi usullar o'smirlarga chidamlilik va o'z-o'zini samaradorligini oshirishga yordam beradi. O'ziga ishongan namunalarni kuzatish va ular bilan muloqot qilish o'smirlarning o'ziga bo'lgan ishonchiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ota-ona, o'qituvchi yoki tengdosh bo'ladimi, turli sohalarda o'ziga ishongan shaxslarga guvoh bo'lish o'smirlar uchun ilhom va taqlid manbai bo'lib xizmat qiladi. O'smirlar va ishonchli kattalar o'rtasidagi ochiq, mulohazasiz muloqot kanallari tashvishlarni ifodalash, yo'l-yo'riq izlash va tasdiqlash uchun platformani taqdim etadi. Diqqat bilan tinglash, hamdardlik bilan qo'llab-quvvatlash va konstruktiv fikr-mulohazalarni taqdim etish o'smirlarda xavfsizlik va o'ziga ishonch hissini tarbiyalaydi.

O'smirlik quyidagi psixologik xususiyatlar bilan tavsiflanadi:

1. Voyaga etganlik tuyg'usining paydo bo'lishi va emansipatsiya reaksiyasi . V.V. Kovalyovning ta'kidlashicha, bu balog'atga etish istagi, mustaqillik, o'zini kattalar vasiyigidan ozod qilish istagi, bolalarga tegishlilikni inkor etish. O'smir o'z huquqlarini kengaytirishga va unga nisbatan kattalarning huquqlarini cheklashga intiladi shaxsiyat. Norozilik va itoatsizlik - bu o'smirning vositasidir kattalar bilan munosabatlarning oldingi turini o'zgartirishga intiladi.

2. Tengdoshlar bilan reaksiyalarni guruhlash Tengdoshlar bilan muloqot o'smirlik davridagi etakchi faoliyat bo'lib, o'quv faoliyati fonga o'tadi. Lichkoning so'zlariga ko'ra, teng huquqlilik va hamkorlik asosida tengdoshlar guruhiga qo'shilish hozirgi davrning eng muhim muammosi: o'rtoqlar bilan doimiy muloqot o'smirning ular orasida munosib o'rin egallash istagini keltirib chiqaradi va xatti-harakatlarning asosiy motivlaridan biridir. faoliyat. Yigitlar guruhlarda muloqot qilishadi, ularning do'stligi juda hissiy, ko'plab tajribalarga to'la.

3. Qarama-qarshi jinsga qiziqishning paydo bo'lishi A.V. Matyuxinaning ta'kidlashicha, jismoniy va jinsiy rivojlanish o'smirda boshqa jinsga qiziqish uyg'otadi va shu bilan birga ularning tashqi ko'rinishiga e'tiborni oshiradi. Juda hissiy sevgi-do'stlik munosabatlari mavjud. Javobsiz hamdardlik ko'pincha juda kuchli his-tuyg'ularning manbai bo'ladi. Ba'zi o'smirlarda ilk bor jinsiy aloqaning birinchi tajribasi ham sodir bo'ladi.

4. O'z-o'zini anglashni rivojlantirish O'smir shaxsining eng muhim xususiyati, L.S.Vygotskiy ta'kidlaganidek, aks ettirishning tez rivojlanishi va uning asosida o'z-o'zini anglashdir. Aynan shu yoshda shaxsning o'zini o'zi qadrlashga yo'naltirilganligi paydo bo'ladi. O'smirning intilish darajasi o'z-o'zini hurmat qilish xususiyatiga bog'liq. O'z-o'zini hurmat qilish o'smirning boshqa odamlar bilan muloqot qilish jarayonida paydo bo'ladi va shakllanadi. M.V.Gamezo, "Agar baholash adekvat bo'lsa, unda adekvat o'z-o'zini hurmat qilish shakllanadi, lekin agar o'smir kam baholansa yoki ortiqcha baholansa, u holda o'zini-o'zi qadrlashning etarli emasligi shakllanadi" dedi.

Yuqorida aytilganlarga asoslanib, shuni aytishimiz mumkinki, o'smir o'zining jismoniy va jinsiy rivojlanishidagi kuchli o'zgarishlarni sezib, oilada va maktabda ijtimoiy faol, ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lish imkoniyatini his qilib, endi bola emasligini tushunadi.

XULOSA. O'smirlik davri noaniqliklar va o'z-o'zidan shubhalar bilan to'la mashaqqatli sayohat bo'lishi mumkin. Biroq, samarali psixologik ta'sir usullarini qo'llash orqali manfaatdor tomonlar o'smir bolalarning o'ziga bo'lgan ishonchini tarbiyalashda muhim rol o'ynashi mumkin. Ijobiy mustahkamlash, kognitiv-xulq-atvor usullari, namuna olish, qo'llab-quvvatlovchi muloqot yoki avtonomiyani rag'batlantirish orqali o'z-o'ziga ishonchni rivojlantirish o'smirlarni doimiy o'zgaruvchan dunyoda rivojlanish uchun zarur bo'lgan chidamlilik va o'z qobiliyatlariga ishonish bilan jihozlaydi. Biz o'smirlar rivojlanishiga innovatsion yondashuvlarni o'rganishda davom etar ekanmiz, keling, o'ziga ishongan, chidamli shaxslarning keyingi avlodini kuchaytirishga sodiq qolaylik.

References:

1. Vygotskiy, L.S. Bolalik psixologiyasi (1930) L.S.Vigotskiy. - M.: Eksmo-press, 2000. - 1008 b.
2. Ostapenko G.S., Ostapenko R.I. Deviant xulq-atvori bo'lgan o'smirlarning shaxsiy xususiyatlarini tahlil qilish // Fan va ta'lim istiqbollari. 2013. No 1. S. 54-60
3. Vygotskiy L.S. Yuqori psixik funktsiyalarning rivojlanish tarixi. T.3. - M.: Pedagogika, 2013.
4. Dragunova T.V. O'smir psixologiyasi. - Perm: Ilm, 2014.
5. Kreyg G., Bokum D. Rivojlanish psixologiyasi. - Piter: AST, 2004.
6. Taxoxov B.A. Zamonaviy "qiyin o'smirlar" ning psixologik va pedagogik xususiyatlari // Togliatti davlat universitetining fan vektori. Seriya: Pedagogika, Psixologiya. - Piter: 2018. No 3.